

திறந்த அணுகல் இதழ்களின் அடைவு (டிஓஏ ஜே) – ஓர் ஆய்வு
Directory of Open Access Journals (DOAJ) - A Study

முனைவர் கி. நாகேந்திரன், உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை, ஸ்ரீ எஸ்.இராமசாமி
நாயுடு ஞாபகார்த்தக் கல்லூரி, சாத்தூர், தமிழ்நாடு, இந்தியா..

Dr K. Nagendran, Assistant Professor, Department of Tamil, Sri.S.Ramasamy Naidu Memorial College,
Sattur, Virudhunagar District.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2865-7832>

DOI: 10.5281/zenodo.6368802

ஆய்வுச்சுருக்கம்

டிஓஏஜேயில் (DOAJ) - திறந்த அணுகல் அடைவு பத்திரிகைகள் பட்டியலிடப்பட்டுள்ள அனைத்துத் துறையின் இதழ்களை அறிந்த கொள்ளும் விதம் இந்த கட்டுரை விவரிக்கிறது. இந்த ஆய்வின் நோக்கங்கள் திறந்த அணுகல் இதழ்களைப் பகுப்பாய்வு செய்ய தலைப்பு வாரியாக, துறைவாரியாக மற்றும் மொழிவாரியாக, ஆண்டு வாரியாக பல துறைகளை அறிய உதவும் அணுகுமுறையாகும். ஆய்வுத் தரவு சார் விவரங்களின் அடிப்படையில் பகுப்பாய்வு செய்யப்பட்டது. அதிக எண்ணிக்கையில் இதழ்கள் ஆங்கிலத்தில் வெளியிடப்படுகின்றன. அதிக எண்ணிக்கையில் திறந்த அணுகல் இதழ்கள் உள்ளன. வளரும் நாடுகளில் என்றும் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்ற நோக்கோடு திறந்த அணுகல் இதழ்களை வெளியிட டிஓஏஜே (DOAJ) உதவுகிறது. திறந்த அணுகலில் உள்ள கட்டுரைகள் வெளியீடுகளில் அதிக கவனம் செலுத்துங்கள். வெளியிடப்பட்ட பத்திரிகைகளின் எண்ணிக்கை பற்றி இக்கட்டுரை பரிந்துரைக்கிறது.

கருச் சொற்கள்: திறந்த அணுகல், இதழ்களின் அடைவு (டிஓஏ ஜே), ஆய்வு

முன்னுரை

“திறந்த அணுகல்” (OA) என்பது பொதுவாகப் இலவசமாகப் பார்க்கக் கூடிய, கிடைக்கக்கூடிய, பதிவிறக்கக்கூடிய நிலையைச் சுட்டிக்காட்டுகிறது. ஆராய்ச்சி மற்றும் உதவித்தொகை உடைய திறந்த அணுகல் (OA) சார் படைப்புகள் கிடைக்க வழி வகுக்கின்றன. எனவே விலை தடைகள் மற்றும் அனுமதி தடைகள் இந்த திறந்த அணுகல் (OA) முறையில் இல்லை. அனைத்து இலவச ஆராய்ச்சி வெளியீடுகளை அணுகல் மீதான கட்டுப்பாடுகள் (எடுத்துக்காட்டு: அணுகல் கட்டணங்கள்- APC) மற்றும் பயன்பாட்டில் பல கட்டுப்பாடுகள் இல்லாமல் (எ.கா. குறிப்பிட்ட பதிப்புரிமை மற்றும் உரிமம் கட்டுப்பாடுகள் – Copyright & Embargo) பயன்படுத்தலாம். வெளியிடப்பட்ட அனைத்து வகையான ஆராய்ச்சி

வெளியீடுகளுக்கும், சக மதிப்பாய்வு செய்யப்பட்ட மற்றும் செய்யப்படாத ஆய்வு இதழ் கட்டுரைகள், மாநாட்டு ஆவணங்கள், ஆய்வறிக்கைகள், புத்தக அத்தியாயங்கள் மற்றும் மோனோகிராஃப்கள் மறு ஆய்விற்கு இனங்கான மற்றும் வாசிக்க பயன்படுத்தக் கூடிய தளமாக டிஓஏஜே (DOAJ) உள்ளது

டிஓஏஜே (DOAJ)

டிஓஏஜே (DOAJ - திறந்த அணுகல் இதழ்களின் அடைவு) 2003 இல் 300 திறந்த அணுகல் இதழ்களுடன் தொடங்கப்பட்டது. இன்று, இந்த தரவுத்தளத்தில் அறிவியல், தொழில்நுட்பம், மருத்துவம், சமூக அறிவியல், கலை மற்றும் மாறுபட பகுதிகளை உள்ளடக்கிய 16,500 க்கும் மேற்பட்ட சக மதிப்பாய்வு (peer-reviewed) செய்யப்பட்ட திறந்த அணுகல் (OA) இதழ்கள் உள்ளன. அனைத்து நாடுகளிலிருந்தும் அனைத்து மொழிகளிலும் உள்ள திறந்த அணுகல் இதழ்கள் சேர்ப்பதற்கு, விண்ணப்பிக்க டிஓஏஜே (DOAJ) வாய்ப்பளிக்கின்றது. இது ஒர் ஆய்வுக் களத்திற்கு அரணாக விளைகிறது. டிஓஏஜே (DOAJ) பல நூலகங்கள், வெளியீட்டாளர்கள் மற்றும் பிற ஒத்த எண்ணம் கொண்ட நிறுவனங்களால் நிதி ரீதியாக ஆதரிக்கப்படுகிறது. டிஓஏஜே (DOAJ)யை ஆதரிப்பது திறந்த அணுகல் (OA) மற்றும் அதை ஆதரிக்கும் உள்கட்டமைப்பிற்கான உறுதியான அர்ப்பணிப்பை நிரூபிக்கிறது. இது வெளிப்படைத்தன்மை மற்றும் சிறந்த புதிப்பு முறைகளுக்காகப் பரிந்துரைக்கிறது.

டிஓஏஜே (DOAJ)யின் நோக்கம்

டிஓஏஜே (DOAJ)இன் நோக்கம் புவியியல் அல்லது மொழி ஆகியவற்றைப் பொருட்படுத்தாமல் உலகளாவிய அளவில், சக மதிப்பாய்வு செய்யப்பட்ட (peer-reviewed) திறந்த அணுகல் (OA) ஆய்விதழ்களின் தரம் (Journal quality), அணுகல் (Access), நற்பெயர் (Reputation) மற்றும் தாக்கத்தை (Indexing) அதிகரிப்பதாகும். டிஓஏஜே (DOAJ) பதிப்பாசிரியர்கள், வெளியீட்டாளர்கள் மற்றும் பத்திரிகை உரிமையாளர்களுடன் இணைந்து சிறந்த நடைமுறை வெளியீடு மற்றும் தரநிலைகளின் மதிப்பைப் புரிந்துகொள்வதற்கும், அவற்றைத் தங்கள் சொந்தச் செயல்பாடுகளுக்குப் பயன்படுத்துவதற்கும் உதவுகின்றது. டிஓஏஜே (DOAJ) 100% சுயாதீனமாக இருப்பதற்கு, அதன் முதன்மை சேவைகள் மற்றும் மேல் தரவு (Meta data) அனைவருக்கும் பயன்படுத்த அல்லது மீண்டும் பயன்படுத்துவதற்கு உறுதி பூண்டுள்ளது.

டிஓஏஜே (DOAJ)யின் அமைப்பு

டிஓஏஜே (DOAJ) என்பது திறந்த அணுகல் C.I.C க்கான உள்கட்டமைப்பு சேவைகளால் நிர்வகிக்கப்படும் ஒரு தனிப்பட்ட இலாப நோக்கற்ற அமைப்பாகும். (IS4OA), ஐக்கிய இராச்சியத்தைத் தளமாகக் கொண்ட சமூக ஆர்வமுள்ள நிறுவனம். டிஓஏஜே (DOAJ) அதன் ஆதரவாளர்களின் தன்னார்வ நன்கொடைகளை முழுமையாக நம்பியுள்ளது. டிஓஏஜே (DOAJ) அல்லது IS4OA வேறு எந்த மூலத்திலிருந்தும் மானியங்கள் அல்லது நிதியைப் பெறுவதில்லை.

டிஓஏஜே (DOAJ) ஒரு ஆலோசனை வாரியம் மற்றும் குழுவைக் கொண்டுள்ளது. அதன் உறுப்பினர்கள் தானாக முன்வந்து தங்கள் கடமைகளைச் செய்கிறார்கள். 100க்கும் மேற்பட்ட தன்னார்வப் பணியாளர்களின் ஆதரவை டிஓஏஜே (DOAJ) கொண்டுள்ளது. அவர்கள் அட்டவணைப்படுத்தப்பட வேண்டிய இதழ்களுக்கான விண்ணப்பங்களை மதிப்பாய்வு செய்ய உதவுகிறார்கள். அனைத்து தன்னார்வலர்களும் ஒரு உடன்படிக்கைக்குக் கட்டுப்பட்டவர்களாக செயல்படுகின்றனர். ஏதேனும் முரண்பாடுகள் இருந்தால் அறிவிக்க வேண்டுகிறது. டிஓஏஜே (DOAJ) ஆனது திறந்த அணுகல் (OA) மற்றும் சிறந்த நடைமுறையை ஊக்குவிக்கும் உலகளாவிய வலையமைப்பைக் கொண்டுள்ளது.

கூட்டாண்மை மற்றும் ஒத்துழைப்பு

டிஓஏஜே (DOAJ) பல நிறுவனங்களுடன் கூட்டணி அமைந்துள்ளது. ஒப்பந்தங்கள், தகவல் அல்லது சேவைகளின் பரிமாற்றங்கள், முன்முயற்சி கையொப்பம் அல்லது விண்ணப்ப மதிப்பாய்வு செயல்முறைக்கு டிஓஏஜே (DOAJ)க்கு உதவும் தகவல் நிறுவனங்கள் உள்ளன. அவை:

- கிரியேட்டிவ் காமன்ஸ் குளோபல் நெட்வொர்க் (Creative, Commons Global Network)
- கோப் (COPE)
- காட்டன் லேப்ஸ் எல்எல்பி (Cottage Labs LLP)
- உருடிட் (Érudit)
- ஃபின்னிஷ் கற்றல் சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு (Federation of Finnish Learned Societies)
- ஹெல்சின்கி பலமொழிக்கான முன்முயற்சி (Helsinki Initiative on Multilingualism)
- ஐ.எஸ்.எஸ்.என் (ISSN)
- நூலகப் பதிப்பகக் கூட்டமைப்பு (Library Publishing Coalition)
- ஒ ஏ எஸ் பி ஏ (OASPA)
- ஒ.சி.எல்.சி (OCLC)
- ரெடாலிக் (Redalyc)
- ஆராய்ச்சி4 வாழ்க்கை (Research4Life)
- எஸ் சி ஜி ஈ எல் ஓ (SciELO)
- திங் செக் சமிட் (Think. Check. Submit)

டிஓஏஜே (DOAJ)யின் பன்முகத்தன்மை

டிஓஏஜே (DOAJ) அறிவார்ந்த தகவல்தொடர்புகளில் பன்முகத்தன்மையின் சக்தி மற்றும் மதிப்பை நம்புகிறது. டிஓஏஜே (DOAJ) என்பது C4DISC கொள்கைகளின் கூட்டு அறிக்கையை ஏற்றுக்கொள்ளும் அமைப்பாகும். C4DISC கொள்கைகளின் கூட்டு அறிக்கையை ஏற்றுக்கொள்வதற்கும், பன்முகத்தன்மையை மேம்படுத்துவதற்கும் டிஓஏஜே (DOAJ) ஆதரவை வழங்குகிறது.

முடிவுரை

திறந்த இதழ்களின் அடைவு (DOAJ) வளர்ந்து வருகிறது. அனைத்துத் துறைகள் மூலம் தொடங்கப்பட்ட இதழ்களுக்கு இது மிகவும் பயனுள்ள சேவையாகும். உலகில் உள்ள கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி சமூகங்களுக்கான சிறந்த தளம் டிஓஏஜே (DOAJ). இது ஆய்வு வெளியீட்டிற்கான அணுகலை (Access) முழுமையாக வழங்குகிறது. உரை மற்றும் கட்டுரைகளை வாசிக்க எளிமைப்படுத்துகிறது. டிஓஏஜே (DOAJ) ஆய்வுச் சமூதாயத்திற்கு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துகிறது. திறந்த அணுகல் (OA) இதழ்களில் ஆராய்ச்சியாளர்கள் மற்றும் வல்லுநர்கள் தங்கள் கட்டுரைகளை, இப்பட்டியலில் உள்ள இதழ்களில் இனங்கண்டு வெளியிட வேண்டும். முதன்முதலாக டிஓஏஜே (DOAJ)யில் இடம் பெற்ற தமிழ் இதழ் “தமிழ் மொழி மற்றும் இலக்கியப் பன்னாட்சி ஆய்விதழ்” ஆகும். அதன் தரம் டிஓஏஜேயின் கருப்பொருளுக்கு இனங்க செயல்பட்டு வருவதனால் இவ்வாய்விதழ் இத்தளத்தில் மதிப்பிடப்பட்டு (Evaluated) பட்டியல் (Indexed) இடப்பட்டுள்ளது. இது தமிழ் ஆய்வுலகிற்கு ஓர் முன்னிலக்கணமாகும். இதர தமிழ் இதழ்களும் இத்தளத்தில் மதிப்பு பெற பரிந்துரைக்கப்படுகின்றது.

குறிப்புகள்

1. முத்துராஜ் & T. ராஜ்குமார், திறந்த அணுகல் பத்திரிக்கைகளின் (DOAJ) டைரக்டரியின் குறிப்புடன் திறந்த அணுகலில் உள்ள ஆராய்ச்சி வெளியீடுகள்: ஜர்னல் ஆஃப் கரண்ட் ட்ரெண்ட்ஸ் இன் லைப்ரரி மற்றும் இன்டர்நேஷனல் ட்ரெண்ட்ஸ் ஜோனில் ஒரு பகுப்பாய்வு. ப.2.
2. <https://doaj.org/about/> 30.05.2020 அன்று அணுகப்பட்டது.
3. <https://doaj.org/apply/transparency/> 30.05.2020 அன்று அணுகப்பட்டது.
4. <https://doaj.org/apply/guide/> 30.05.2020 அன்று அணுகப்பட்டது.
5. D, Dr Maheswari (2020): அறிஞர் ஆய்வு தளங்களும் மதிப்பீடும் (Scholarly Databases and Indexing). figshare. Book. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.12356876.v2>
6. D, Dr Maheswari (2020): அறிஞர் ஆய்வுத் தளங்களும் மதிப்பீடும் - பாகம்-2 - ரிசர்ச்சு கேட் & எஸ் எஸ் ஆர் என் ("Scholarly Databases and Indexing" - Part 2 - ResearchGate & SSRN). figshare. Book. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.12949229.v1>

சுருக்கக் குறியீடு :

டிஓஏஜே DOAJ- Directory of Open Access Journals

திறந்த அணுகல் OS - Open Access

Academic Research News
Development relies on Research

Academic Research News
Peer-Reviewed Journal

13

கல்வி ஆராய்ச்சி செய்திகள்
(Kalvi Ārāycci Ceytikal)
மதிப்பாய்வு செய்யப்படும் இதழ்

Volume 1, Issue 1 – 2020

E-ISSN – XXXX-XXXX

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இல்லை

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை: இல்லை

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன்.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் [Creative Commons Attribution4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது.